

El sin sentido del tiempo privado y público en la nueva vida cotidiana del docente de secundaria en tiempos del Covid-19

A lack of meaning of private and public time in the new every-day life of junior high school teachers in times of Covid-19

Inés Lozano Andrade

Escuela Normal Superior de México
jines2101@yahoo.com

Zoila Rafael Ballesteros

Escuela Normal Superior de México
zolraf@hotmail.com

Recepción: 13 de mayo de 2021

Aceptación: 14 de junio de 2021

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo describir, comprender e interpretar los significados que los docentes de secundaria asignan al trabajo educativo realizado a distancia en el contexto del confinamiento por la pandemia que inició en 2020. El análisis, fundamentado en el uso de una metodología cualitativa en la cual se realizaron entrevistas focales, se construyó en torno a la categoría del tiempo, donde los hallazgos corroboraron una colonización del tiempo privado y un empalme de tiempos y espacios privados y públicos que hacen que los docentes perciban una mayor intensificación de su trabajo y cambios desfavorables en su vida cotidiana.

Palabras clave: pandemia, docente de secundaria, educación a distancia, tiempo, condiciones de empleo.

Abstract

The purpose of this article is to describe, understand and interpret the meanings that junior high school teachers attribute to their educational practice under virtual conditions and in the context of confinement due to the pandemic that started in 2020. The analysis of focal interviews was conducted with a qualitative methodology and a category of time was constructed. The findings confirm a colonization of private time and an overlap of private and public time and space. This makes teachers perceive a greater intensification of their work as well as negative changes in their daily lives.

Key words: pandemic, junior high school teacher, online education, time, employment conditions.

Introducción

Desde finales del 2019 se empezó a difundir a través de los medios de comunicación noticias en torno a una nueva enfermedad que se estaba desarrollando en una provincia China. A principios del 2020, los viajeros internacionales comenzaron a diseminar el nuevo virus predominantemente por el mundo desarrollado y en las clases altas, quienes eran los que en ese inicio podían adquirirlo a través de estos viajes. El Covid-19 mostró pronto que era altamente contagioso y letal. Sin cura, ni medicamentos conocidos que trataran la enfermedad producida, los países comenzaron a optar por medidas de aislamiento y control.

Los desastres siempre afectan en mayor medida a los más desfavorecidos del mundo, a los grupos marginados del sur, dice Boaventura de Sousa (2020). El mismo autor dice que éste es un estado de excepción de la excepción en tanto que el capitalismo neoliberal ha puesto la crisis como un estado natural de las cosas que le permite tomar medidas emergentes que en otros contextos hubieran sido imposibles. Estamos en la crisis de la crisis. El autor denomina a los grupos más perjudicados en este momento, como los que están al sur de la cuarentena, refiriéndose con eso a que todo lo que está al Sur es lo marginado y excluido de la sociedad desarrollada que se asocia con el Norte.

En el caso mexicano, que es un ejemplo de esa situación descrita anteriormente, se comenzaron a tomar ciertas medidas de precaución; el 20 de marzo de este año, con apenas 164 enfermos de COVID-19 y un muerto confirmado, se procedió a decretar medidas de aislamiento en diversos espacios y en específico se procedió a cerrar las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, aun cuando ya desde antes, las personas comenzaban a ausentarse de ellas por el temor de adquirir el virus. Cerrar las escuelas no

significaba suspender el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino trasladarlo a otro contexto con las transformaciones y consecuencias que esto implicaba.

Estos cambios han impactado en las formas de vida de los alumnos y los docentes de todos los niveles educativos. La escuela entró a los hogares y alteró la vida de las familias de ambos actores. Estos cambios que trajo consigo la pandemia, se han convertido en interés de varios investigadores y han sido motivo de discusiones en diferentes espacios académicos. En el caso del presente estudio el interés se centra en describir, analizar y comprender los significados que los docentes de secundaria tienen con respecto al tiempo y espacio en la nueva cotidianidad derivada del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

La pandemia por Covid-19, obligó a los gobiernos de todos los países a cancelar todas aquellas actividades consideradas no esenciales, con el propósito de no expandir de manera acelerada el virus SARS-CoV-2 y que los hospitales no fueran rebasados creando una crisis en el sistema de salud. Sin embargo, algunas actividades, como las educativas, se decidieron que continuaran a la distancia a través de diversos mecanismos que garantizaran en lo posible el acceso a ella.

Para el caso de México, El gobierno implementó un programa denominado "Aprende en casa" mediante el cual se pretendía que, empleando las herramientas tecnológicas disponibles, el docente continuara el curso de manera provisional. Pronto se supo que no era provisional y que era necesario concluir el ciclo a distancia debido a que el aislamiento seguía vigente. Una vez que concluyó el ciclo escolar 2019-2020, se procedió, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, a capacitar a cerca de 800.000 docentes en el uso de dispositivos y aplicaciones

necesarias para continuar con el siguiente ciclo que daba inicio en septiembre de 2020. Se popularizaron diversas aplicaciones como Meet, Classroom, Zoom y otras más que requerían no solamente de un dispositivo adecuado que pudiera ser teléfono, tableta o computadora, sino además del servicio de Internet.

En un país donde, según datos oficiales (SEP, 2020) un 41.9% de la población mexicana vive en la pobreza; de la cual un 34.5% vive en estado de pobreza moderada y el 7.4% restante en pobreza extrema, esto ha complicado la educación a distancia y en línea pretendida, pues de acuerdo con Fernández (2020), solo el 40% de los estudiantes de educación básica del país cuentan con internet y únicamente el 50% puede acceder a la programación en televisión, lo cual complica la intención gubernamental de una educación a distancia universal y efectiva.

De acuerdo a Hoyos (2020), el confinamiento y las medidas instrumentadas en el caso mexicano, se topan, para el logro de los aprendizajes y competencias esperadas, con una serie de obstáculos que dicho autor clasifica en dos: de una parte, padres con (o sin) escolaridad suficiente y disponibilidad de tiempo (entendiendo escolaridad suficiente como aquella con bachillerato completo y disponibilidad de tiempo con posibilidades de atender y apoyar la escolarización de sus hijos), y de otra, tener un dispositivo con (o sin) acceso a internet. Combinando los cuatro indicadores, encuentra que hay un grupo privilegiado del 16% de alumnos con bajo riesgo de adquirir aprendizajes, pero en cambio un 40% está en alto riesgo, que se combina con otro 40% que está en riesgo medio de lograrlos con esta modalidad. A partir de lo anterior dicho autor sostiene que los rezagos generados serán motivo de graves problemas en cuanto a la baja en el crecimiento económico, la baja competitividad a nivel internacional y que será necesario que en el futuro inmediato se realicen amplios y

complejos programas compensatorios para evitar agravar dichas problemáticas.

Por otra parte la CEPAL-UNESCO (2020 en un estudio demuestra como las medidas adoptadas en Latinoamérica, si bien, han sido diversas, también han sido desiguales dependiendo de cada país. En México, se enfatiza, se han implementado las mismas medidas que en otros países, pero la desigualdad social plantea un problema que es mayor con respecto a otros países, incluso como Costa Rica o Uruguay, donde se han adoptado medidas de compensación con la población que no tiene los recursos de acceso a las clases en línea, tales como la distribución de dispositivos o la extensión de las redes de internet por parte de los gobiernos. Sin embargo lo que queda claro en este estudio es que en general Latinoamérica se encuentra en una situación crítica debido a las carencias heredadas.

En específico, en México la experiencia de la “escuela en casa”, que es la iniciativa gubernamental para continuar la educación, está reflejado en el estudio de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), un trabajo denominado ‘Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por covid-19’, donde revelan importantes problemas. De parte de los docentes se menciona que:

- ⊙ Un 51.4 % percibe que los alumnos se aburren con estas modalidades.
- ⊙ Aun cuando los padres de familia afirmaron que el 97% de sus hijos continuaron y concluyeron con las actividades del ciclo escolar, los docentes afirmaron que en un 62.1%, algunos estudiantes fueron excluidos de las actividades de trabajo a distancia, debido a la falta de acceso a Internet (84.6%), la carencia de dispositivos electrónicos para acceder a las actividades (76.3%) y la escasez de recursos económicos (73.3%).
- ⊙ También los docentes reportaron un alza en los costos de vida: Alrededor de siete de cada 10

dijeron haber gastado más en telefonía (72.3%), electricidad (70.7%) e Internet (67.9%), mientras que 56.4% de las madres y los padres de familia señalaron un aumento de 56.4% en gastos en fotocopias y 63.7% en material didáctico.

- ⊙ Con respecto al uso del tiempo, entre un 71.2% y 87.4%, mencionaron que se incrementó el tiempo que tuvieron que dedicar a diferentes aspectos de su trabajo. Entre un 52 y un 82.5% de los alumnos señalaron la misma situación.
- ⊙ Casi la mitad de los informantes: docentes, alumnos y padres de familia, señalaron sentir un exceso de trabajo, sensación de apresuramiento y desmotivación (Mejoredu, 2020).

Además, las situaciones de estrés de los maestros generalmente fueron vinculadas a la sobrecarga laboral y a la dificultad de sobrellevar una mayor exigencia en el trabajo a la par de las tareas domésticas y familiares. De hecho, ya existían evidencias que reflejaban el malestar del docente en condiciones normales de vida cotidiana, hoy en día esta situación parece haberse multiplicado. En el estudio de Mejoredu (2020), como en el de Hoyos (2020) o los documentos elaborados por UNESCO (2020), entre otros más que van publicándose recientemente, se puede apreciar como la pandemia, que conlleva medidas de aislamiento, ha generado cambios importantes en la vida cotidiana que se estaba desarrollando antes de ella en los diversos contextos sociales como son, el hogar, la escuela, el trabajo, etcétera.

La pandemia del COVID-19 ha requerido [...] distanciamiento físico y pérdida de entornos familiares. La restricción de movimiento, la interrupción de las rutinas, la reducción de las interacciones sociales y la privación de los métodos de aprendizaje tradicionales han dado como resultado una mayor presión, estrés y ansiedad en las personas jóvenes, sus familias y sus comunidades. (UNESCO, 2020, p.1)

Ahora bien, con respecto al trabajo que aquí presentamos, hay que recordar que nos centramos en el nivel secundario de educación en México debido a que es un nivel con acentuadas problemáticas que han sido documentadas por diversos autores (Lozano, 2005; Quiroz, 2000; Santos del Real, 2002) y que tienen que ver predominantemente con los bajos niveles de aprendizaje que los alumnos adquieren en su tránsito por el mismo. Esto ha sido corroborado por diversos estudios de PISA-OCDE (2018) a nivel internacional y otros varios nacionales.

Las razones para entender esta grave problemática que sitúa al nivel secundario de México entre los últimos lugares entre los países estudiados son diversas y tienen que ver con aspectos que ocurren tanto al interior como al exterior de la escuela. Pero es un hecho reconocido que las condiciones laborales de los docentes de secundaria son en especial difíciles, en tanto que se caracterizan por su intensificación y bajos salarios. Si de por sí esto ya era reconocido, ahora que estamos en esta nueva cotidianeidad, habría que responderse de qué manera se han modificado estas condiciones y si esto repercute en la organización y sentido del tiempo y espacio.

Nos encontramos ante una nueva cotidianeidad. Las rutinas, hábitos, costumbres y formas "normales" pre pandemia ya no existen, ni en la escuela (que ha cerrado), ni en el hogar. Ahora el tiempo y el espacio de ambos lugares se encuentran encimados, mezclados. A veces de manera más o menos ordenada, otras no. Pero casi siempre de manera estresante, por lo que nos preguntamos: ¿Cómo es la percepción que tienen los docentes del tiempo y el espacio en estas condiciones de confinamiento?, ¿cómo han reorganizado y vivido ambas dimensiones en esta nueva vida cotidiana?, ¿de qué manera se han modificado sus condiciones laborales y familiares en esta nueva normalidad? Estas son las preguntas a las que daremos respuesta en

este trabajo que tiene como propósito el describir, interpretar y comprender los significados que los docentes de secundaria tienen con respecto al tiempo y espacio en la nueva cotidianeidad derivada del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Revisión de literatura

El tiempo como dimensión social

La noción de tiempo es distinta en las Ciencias Naturales que en las Humanas. En este caso evidentemente que consideraremos las perspectivas sociales del mismo, ya que esta es una dimensión fundamental en el ser humano. En el capitalismo, dada la necesidad de producir y comercializar productos y servicios eficientemente, el tiempo adquiere una característica racional en tanto que es un medio para el logro de un fin.

Sociológicamente se ha concebido al tiempo de tres maneras fundamentales: desde una posición positivista, el tiempo es una dimensión que regula y organiza las acciones sociales imponiéndose de manera externa al sujeto. Este propicia el orden y la conformación de la estructura social al promover el cumplimiento de las funciones y roles en tiempo y forma. Desde un enfoque fenomenológico, es una dimensión propia de lo humano. Una construcción social que se construye intersubjetivamente y que por lo tanto puede ser vivido y significado simbólicamente, es una construcción humana y por tanto social. Por ello es percibido de manera subjetiva, aunque pretenda ser medido de forma objetiva (Pérez, Ferrer y García, 2015).

Una última tendencia en la forma de ver el tiempo es la crítica. Desde esta perspectiva es una dimensión donde se ejerce el poder y el dominio por parte de las clases dominantes, ya que, al prescribir y planificar los procesos y productos

a realizar por parte de los sujetos en todos los grupos o instituciones sociales, se ejerce dominio sobre sus acciones y pensamientos. Se está fomentando un sujeto enajenado, subordinado, sometido a estándares previamente diseñados con ese fin. En esta lógica, lo que vale la pena es develar esos mecanismos de dominio y promover una emancipación a ellos.

Dentro de las dos primeras perspectivas, encontramos el planteamiento de Giddens (citado en Pérez, Ferrer y García, 2015), para quien hay un tiempo "reversible", que corresponde a todas las actividades rutinarias, planeadas y que es producto de las convenciones tradicionales y programadas socialmente, se percibe de manera monocromática; en cambio el tiempo "irreversible" es aquel individualizado, policromático, en donde se percibe la finitud en tanto cada evento se percibe como irrepitable. Adquiere entonces un significado único. En medio de ambos Giddens concibe al tiempo "institucionalizado" que se encuentra mediando y tensando ambos tiempos mencionados, pero que es importante en cada sociedad porque proviene y da sustento a las instituciones que regulan los comportamientos macro y microsociales.

El tiempo escolar

El tiempo en la escuela ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Algunas más prescriptivas y desarrolladas desde una óptica administrativa y racional-técnica que se encuentran más ligadas a las tendencias del orden y control, otras más reflexivas y críticas al respecto con tendencias sociológico-filosóficas. Dentro de estas últimas se ha percibido una intensa relación entre control del tiempo escolar y dominio de las acciones y espacios. En esto el horario escolar es relevante en la medida en que en él se dispone de la vida del docente y los alumnos en la escuela.

Para Hargreaves (1992) el tiempo puede ser analizado en cuatro modalidades: el racional técnico, que corresponde a una racionalidad del mismo nombre y pretende dirigir y controlar las acciones humanas de manera planificada y rigurosa. Pertenece básicamente a la administración escolar desde donde se ejerce el dominio y se pretende controlar a los sujetos escolares. El tiempo micropolítico revela las configuraciones de status que cada actor posee en la jerarquía escolar. El tiempo fenomenológico se rebela ante el racional técnico, es sentido y vivido de manera particular. Por ello se le considera subjetivo, porque cada persona lo percibe y significa diferente. Puede ser lento y tortuoso o puede ser rápido y dinámico. El caso es que cada persona subjetiva el tiempo escolar a su manera.

A partir de ahí, menciona como hay también un tiempo sociopolítico que revela las condiciones macrosociales de ejercicio del poder. Haciendo alusión a lo que Berger y Luckman (1999) decían en torno a que dadas diferentes percepciones de la realidad, la que se impondría sería la de aquellos que tuvieran el palo más largo para imponer la suya. Al respecto menciona como los administradores tienen una percepción monocronica del tiempo que pretenden imponer a los docentes a fin de lograr los propósitos por ellos pretendidos. En este proceso Hargreaves (1992) percibe dos mecanismos: la separación (que consiste en que los administradores se sienten ajenos a lo que los docentes hacen en el tiempo planificado, al cual perciben lento e ineficaz) y la colonización (que sucede cuando los administradores intentan dominar las regiones, tiempos y espacios privados de los docentes)

Podríamos decir, retomando la idea anterior y empleando el análisis etnometodológico de Goffman (citado en Hargreaves, 1992) que los humanos en nuestras interacciones con los demás, tenemos dos zonas o espacios y en ellos desarrollamos actividades distintas en ciertos tiempos:

las llamadas zonas abiertas o públicas, que son aquellas que pueden ser vistas por otras personas. La sala de una casa hogar, donde recibimos a las visitas y donde ponemos las cosas que queremos que vean, los patios delanteros, etc., son todas ellas fachadas de nuestra vida que reflejan lo que queremos y permitimos que los demás conozcan. Por otra parte están las zonas traseras o privadas a las que les dedicamos otros tiempos y donde realizamos otras actividades que no queremos compartir. En ellas nos sentimos más libres y auténticos. En las primeras (hablamos de la mezcla de espacios y tiempos) las actividades se caracterizan por el rigorismo, la monocromía, la formalidad y la heteronomía social; en las segundas se dan con flexibilidad, la policromía, la informalidad y la autonomía. Estas últimas zonas son las que, de acuerdo a Hargreaves (1992), los administradores escolares quieren colonizar cada vez más con más exigencias.

Metodología

Este estudio se realiza con base en el paradigma cualitativo de investigación el cual concibe que los humanos son seres simbólicos que construyen socialmente su realidad. Así, la intención es dar a conocer como se genera esta construcción social por parte de los docentes de secundaria en torno al tiempo escolar en tiempos de confinamiento. De esta manera se busca describir, interpretar contextualmente y con ello comprender los significados y sentidos que se interponen en la labor educativa del docente en este momento coyuntural.

Así el procedimiento metodológico implicó la revisión de la literatura adecuada al tema, que incluyó aquella que se refería a aspectos propios de lo que ocurre en los tiempos de confinamiento por la pandemia, la cual nos permitió vislumbrar y delimitar el objeto de estudio mencionado, además de proporcionar una visión macro

social de la coyuntura mundial y como estaba afectando a la educación. Por otra parte se hizo necesario hacer una revisión de documentos referentes al tiempo escolar, tanto en el aspecto teórico como en el empírico, de ahí se obtuvieron también referentes que permitieron elegir a la entrevista semiestructurada como técnica de recopilación de información y realizar la guía de entrevista basada en estas categorías. Específicamente se consideraron en ella las categorías de tiempo racional-técnico, subjetivo o fenomenológico y el sociopolítico con sus procesos de separación y colonización. Todo ello vinculado con los procesos de planeación, ejecución y evaluación de la práctica docente.

Se aplicaron 5 entrevistas focales a docentes de secundaria de la Ciudad de México. En total fueron 11 informantes que además de tener amplia experiencia en la docencia (más de 10 años de servicio), todos ellos eran egresados de escuelas normales (donde se formaron como docentes) y aceptaron participar en este ejercicio. Evidentemente que esto solo permite vislumbrar la realidad construida en torno a la educación en este nivel y particularizar sobre la forma en que viven el tiempo escolar y su vida cotidiana estos informantes sin intenciones generalizantes. Se empleó una técnica de análisis cualitativo de la información que consiste en la lectura y relectura constante de las transcripciones para encontrar coincidencias en los discursos a fin de dar cuenta de las categorías sociales construidas por los informantes, las cuales se desarrollan más adelante.

Resultados y Discusión

En este apartado daremos cuenta de los significados y sentidos de los docentes con respecto al uso del tiempo escolar en su vida cotidiana en las circunstancias excepcionales que impone la pandemia. Abordaremos tres categorías

centrales: en primer lugar aquella que se refiere a la forma y procedimiento usuales en que la administración escolar pretende dominar de manera abierta e incluso pública, el tiempo de los docentes. A esto lo denominamos, como lo hace Hargreaves (1992), el tiempo racional-técnico. Más adelante otra categoría de resultados dan cuenta de cómo se intenta controlar el tiempo y espacio privados, con qué mecanismos se hace y de qué manera se vive por los docentes dicho proceso. Y en tercer lugar, damos cuenta de los mecanismos justificatorios que se esgrimen ante tales formas de usar y controlar el tiempo de docentes. Consideramos que esta manera de exponer los resultados es útil al lector en tanto que hay una continuidad con el planteamiento teórico.

El tiempo racional-técnico o el poder de la administración

En este apartado daremos cuenta de la administración del tiempo escolar, que de acuerdo a Vázquez (2007), es el concepto empleado usualmente por los tomadores de decisiones en este ámbito, para referirse a la manera en que se distribuyen y deciden las actividades a realizar en los tiempos y los espacios escolares. Con ello se viene asociada el símbolo predominante de este hecho: los horarios, que reflejan estas decisiones. Así como los planes, cronogramas y otros más que son pre determinados a fin de lograr los propósitos organizacionales. Este es un tiempo abierto en tanto es público. Se manifiesta en horarios que son usualmente impuestos a los docentes y reflejan lo que se tiene que hacer y cuándo. En este proceso se intenta reflejar el control científico de tiempos y movimientos que es la pretensión Taylorista que refleja la ética capitalista.

En el caso de los docentes, se ha dicho que hay tres momentos importantes en su práctica: el an-

tes, durante y después de la clase. Tres momentos en se tiene injerencia por parte de la administración escolar, en cuanto a empleo del tiempo. Particularmente en la ejecución y la evaluación, hay una injerencia directa, no así en la planificación que puede mostrar más flexibilidad pues puede realizarse en tiempos extraordinarios a la permanencia escolar por parte de los docentes.

Cabe aclarar que si bien este uso del tiempo es abiertamente controlador por parte de la administración a los docentes, hay que aclarar que no es lo mismo la nueva normalidad a la anterior. Las formas de comunicación, el nivel de exigencias y requerimientos, los formatos solicitados y otros aspectos han variado por las exigencias de la educación a distancia y en línea.

La planificación: más por lo mismo

En tiempos de normalidad, las planificaciones (llamadas también secuencias didácticas) pueden ser semanales, quincenales o mensuales, dependiendo de los acuerdos a que se lleguen en las juntas de CTE (Consejo Técnico Escolar) a principios del ciclo. Lo usual es que el docente de secundaria realice y entregue, para su aprobación, una planificación para alumnos regulares y otra para aquellos con requerimientos especiales. Si esto lo multiplicamos por el número de asignaturas y/o grados, tenemos entonces un considerable número de secuencias al año.

En tiempos de pandemia la educación formal no se ha detenido. Como ya se mencionó antes, el gobierno mexicano implementó un programa que promovía la continuidad de las clases en línea o a distancia, por vía de la televisión pública y/o por medio de las aplicaciones que permitían contacto en tiempo real o remoto. Al tomarse esta decisión se sometió a una necesidad formativa para el conocimiento y empleo adecuado de este tipo de recursos, medios, aplicaciones, etc. a los docentes, alumnos e incluso a los padres.

Así a los docentes, en la planificación inicial, se les indicó la necesidad de incluir en ella diversas alternativas que implicaron mucho tiempo invertido para conocerlas y adaptarlas:

Ya sabía usar el Zoom, pero pues nos pidieron que fuera en Meet. A mí me parece mejor Zoom pero ya que... y en las planificaciones debe aparecer la plataforma en que se trabajarán las clases. En particular ya sabía casi todo eso, pero si implicó más trabajo, sobre todo porque había que investigar videos, sitios web, documentos a los que pudieran tener acceso los alumnos. Y después poner todo esto en el classroom junto con la tarea. Sí, es mucho más trabajo que antes. Antes eso era como optativo. Ahora es a fuerza, si no ¿qué van a ver o leer los estudiantes.

Por supuesto, este trabajo se ha realizado para satisfacer las necesidades de los dos grupos inicialmente mencionados: el conjunto de alumnos regulares y el de los que tienen necesidades de aprendizaje y educación especiales. Pero actualmente, eso no es todo, pues solo resulta útil en el caso de aquellos estudiantes que poseen los recursos económicos para incorporarse a esta modalidad educativa, pero como ya se señaló antes, cerca de la mitad de las familias no tienen esa posibilidad, lo cual ocasionó que en múltiples escuelas, incluso en la ciudad de México, se caracterizarán por la ausencia parcial o total de alumnos en las sesiones, más en el caso de escuelas ubicadas en espacios de situación de pobreza y pobreza extrema, en donde los maestros viven situaciones conflictivas:

... a veces la mitad o menos (de los alumnos) se conectan..."

"...algunos si asisten siempre, pero son pocos, otros a veces los ves y a veces no. Pero casi la mitad no se ha presentado, aunque si aparecen en las listas..."

En parte, debido a lo anterior, los alumnos estaban, en un gran porcentaje, reprobando los cursos, lo cual a la administración escolar no le

convenía, así que se propusieron resolverlo con medidas poco académicas y con casi nulas repercusiones en el aprendizaje:

... la directora de plano nos decía que teníamos que ver la manera de comunicarnos con los alumnos que no estaban asistiendo a la clase en línea. Y ¿cómo le voy a hacer, si ni siquiera tengo su número de teléfono?"

"Con los alumnos que se estaban retrasando, porque asistían poco o de plano no asistían, teníamos que hacer una planeación especial para ellos. Para que pasaran la materia.

Los docentes consideran que tres planificaciones por materia y/o grupo que se estaban solicitando a los docentes no garantizaban el aprendizaje de los alumnos, pero si implicaron, en estos tiempos de aislamiento, más trabajo y más inversión de tiempo. El tiempo de planificación de acuerdo a los informantes, cuando menos se duplicó en cuanto que había que investigar más (documentos, videos, actividades adecuadas para trabajar a distancia y en línea) y en tanto que se les exigió que realizaran secuencias especiales para los alumnos en situación de excepción (porque se rezagaban, se conectaban poco o definitivamente no lo hacían).

La clase presencial y la evaluación: claroscuros en el uso del tiempo

El aislamiento provocado por la pandemia anuló en buena medida la docencia tradicionalista y verbalista. Aunque se ha sustituido por una más controlada y controladora. El video, a través de las aplicaciones empleadas (usualmente Meet o Zoom) puede ser observado por quien tenga acceso a la clave de sesión y a la vez permite asomarse al espacio de los asistentes. El "Big Brother" en potencia. Así, la clase, que antes se circunscribía al salón (predominantemente) y se desarrollaba a puerta cerrada con poca o nula injerencia o vigilancia externa, hoy ya no es así. Los directivos usualmente observan el desarrollo

de las clases, evidentemente con el afán de que se realicen con finalidades educativas centradas en los planes y programas escolares, sin embargo no deja de ser una intromisión en la "privacidad de la clase". Además cuando el docente esta en estas plataformas, es visible y audible para quienes estén con los alumnos: padre, madre, hermanos, amigos, etc. El docente se hace público en lo que dice y como lo dice.

Con respecto al tiempo empleado, los informantes admiten que es menor al usual en tiempos de normalidad. Si un docente tiene 30 horas de nombramiento, estas son a la vez de clase. Hoy de esas 30, se destinan aproximadamente la mitad a clase presencial. Sin embargo, puesto que la exigencia es que los alumnos realicen tareas extra clase, no solo se destina mayor tiempo a la planificación, como ya fue mencionado anteriormente, sino también y sobre manera a la evaluación.

Lo anterior reside en el hecho de que se considera que el alumno debe realizar actividades complementarias a la clase para lograr los aprendizajes esperados. Estas tareas, usualmente son programadas por el docente, los alumnos las realizan y las suelen subir a la aplicación de Classroom y después de esto el docente debe revisarlas, comentarlas y calificarlas. Los informantes lo expresan así:

... es mucho tiempo. Primero revisar las que llegaron a tiempo. Esto lleva como 4 horas por cada grupo. Porque hay que retroalimentar en el trabajo o con mensaje. Son más de 20 trabajos por grupo ahorita. Normalmente son más, pero no están entrando (sic). Y luego los que no entregaron a tiempo. Hay que volver a revisar y calificar. Si a eso le agregas los exámenes que hay que realizar en formulario y luego los promedios. Es lo que lleva mucho más tiempo que todo lo demás.

De acuerdo a los informantes, con la pandemia y las clases en línea y a distancia, el tiempo total

que lleva en la práctica se distribuye en promedio de la siguiente manera. Con la planificación duplicó el tiempo de dedicación usual a esta actividad; la ejecución o la clase se redujo a cerca de la mitad de lo que era y finalmente la evaluación también multiplicó el tiempo que antes se empleaba a esta labor. Este tiempo público, abierto, es el tiempo racional técnico. El que implica el control de tiempos y movimientos del alumno y del docente.

El docente con su acción pretende esto de los alumnos y el directivo con las secuencias, el horario de clases y el cronograma que especifica las fechas de evaluación, logra el control del docente. Es un tiempo enajenante en tanto somete y subordina a las personas a los designios externos que ella misma empodera. Se dispone del tiempo con base en las necesidades institucionales, o incluso en un discurso más elevado, a los superiores intereses de la educación, la juventud y la patria. El tiempo es enajenado con el convencimiento de los mismos docentes que ya aceptan esa explotación.

La autoexplotación, dice Byung-Chul Han (2012) es la modalidad contemporánea que el capitalismo ha encontrado para continuar acumulando ganancias. Se ha transitado "del debo hacer" una cosa, al "puedo hacerla". Ahora se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede, y si no se triunfa, es culpa suya. Ahora uno se auto explota figurándose que se está realizando; es la siniestra lógica del neoliberalismo que recae en el síndrome del trabajador quemado. Fenómeno cada vez más común y reconocido. El docente asume que debe y puede hacer lo que hace porque está convencido que juega un papel relevante en el mecanismo social. Porque se concibe como un profesional que es responsable en su labor. Podríamos decir con Estévez (2020) que como consecuencia de la evolución del capitalismo y dadas las condiciones actuales, llegamos a un momento en que

se impone una forma de trabajo casi inusitada e inesperada:

El *zoomismo* sería el modo de producción a través del autoencierro, el cual además incrementa la plusvalía porque se transfiere a los trabajadores los gastos de operación de las oficinas corporativas: luz, internet, agua y hasta café. Sin traslados ni salidas nos hacemos más productivos. La cuarentena actual nos disciplina para la inmovilidad, para recluir los cuerpos y proyectar nuestros avatares profesionales a través de plataformas digitales, reformulando la percepción del tiempo y el espacio de la globalización (p. 19)

La autoexplotación es posible en una sociedad que promueve ideologías de superación personal, de pertenencia e identidad a la institución o empresa, de colaboración entre sus miembros, de identidades que sobreviven a los nacionalismos. La docencia no es la excepción en este devenir posmoderno neoliberal donde la administración y el uso de su tiempo en momentos de Covid-19, es la forma más elevada de lograr el dominio. Incluso en sus zonas cerradas y privadas.

El tiempo subjetivo. La colonización del tiempo-espacio

Más que nunca en la historia de la humanidad, somos seres que vivimos conscientes y angustiados por el tiempo. Los relojes digitales aparecen en todos los dispositivos electrónicos que poseemos recordándonos lo que hemos hecho, lo que falta por hacer y en definitiva, la finitud de la vida misma. Para el docente la frase "no hay tiempo", o "no me da tiempo de hacerlo" es un sentido común desde la anterior cotidianeidad y reiterado en la nueva normalidad. Hoy el docente de secundaria siente que la vida se va entre planeaciones, clases y evaluaciones en el encierro, sentado frente a aparatos que le subyugan.

Si bien estas actividades son centrales en la labor docente, cada una de ellas implica diversas sub

actividades que en múltiples ocasiones son exigencias derivadas de la administración escolar, que como recordaremos, ya no solo pretenden usar el tiempo de contratación, sino que van más allá al imponer nuevas actividades que implican no solo más inversión de tiempo en ellas, sino la de espacios antes no colonizados. La casa hogar se convierte de pronto en la escuela y las rutinas cambian: debe haber limpieza y cierto nivel de orden; silencio ante todo durante las horas de clase; el juego y los regaños o las risas están vetadas; el internet debe estar disponible para la clase, así que las plataformas que usa la Smart tv, deben cerrarse o no usarse en esos momentos, cambiando con todo esto las rutinas familiares cotidianas. Con todo esto, la casa hogar se está convirtiendo en un lugar público-delantero, dejando poco lugar (con este término me refiero no solo al espacio en sí, sino a los tiempos implicados en cada uno) a lo privado-trasero.

Los tiempos y espacios que antes eran privados y se encontraban separados de los públicos ya no existen de la misma manera. Hoy se enciman y se mezclan de manera veloz e impredecible. En seguida daremos a conocer algunos de los mecanismos que si bien no han surgido en esta nueva normalidad, pues ya desde antes existían, si es verdad, de acuerdo con los informantes, que se han agudizado notablemente, invadiendo sus espacios y tiempos privados.

La hiper ocupación del tiempo docente: por si no tienen que hacer...

Aparte de los tres elementos mencionados anteriormente en los que el uso del tiempo del docente se ha cuando menos duplicado, la administración escolar, con la justificación de que la nueva normalidad escolar exige el uso y conocimiento de dispositivos y aplicaciones, o bien de que hay desgaste emocional en los alumnos por el aislamiento y la ausencia de socialización escolar, o incluso porque sospechan que los docentes, en

la medida en que no están supervisados (vigilados y controlados diría Foucault), “abusan del tiempo libre que la pandemia les permite tener”. Por ello se crean mecanismos y actividades que a los docentes les parecen imposiciones inútiles, vigilantes e improductivas para su práctica o para beneficio de una genuina formación.

... nos llegan mensajes de que debemos estar en una conferencia, o un curso, o las juntas de academia o de consejo, o nos mandan un formulario... muchos formularios... o que hace falta que entreguemos un plan para ver cómo estamos atendiendo los problemas emocionales de los alumnos. ¿Y a nosotros cuando nos atienden emocionalmente? También hay mucho desgaste ya. Y vivimos con problemas igual que todos.

Sin duda que estas exigencias nuevas que invaden el tiempo privado del docente, son de buena intención según los directivos mismos.

No había docentes capacitados en estas TICs (sic)... les falta mucha información y habilidades para el trabajo en línea y para el trabajo con los alumnos en esta situación actual

Pero los docentes afirman que no son acciones que estén retribuyendo en su formación, ni en su práctica de manera adecuada. Son a decir de ellos:

...actividades de relleno, como si no tuviéramos que hacer. A la mejor para justificar que hacen algo (los directivos) o para tenernos vigilados. A mi nada más me quita el tiempo. De nada me han servido las dichas conferencias

Además se menciona que estas actividades se las imponen en horarios extras a los ya asignados o como un agregado a las horas por las que están contratados, de ahí una buena parte de la inconformidad existente al respecto. Hay una invasión de sus tiempos privados que les impide realizar las actividades que antes eran personales y privadas. Ya no hay tiempo de nada, según

los docentes. Están al pendiente del sonido de su teléfono móvil del cual se han cansado.

... cada vez que suena (el teléfono) pienso: y ahora que se les ocurrió de nuevo (a las autoridades). Y si no son ellos, son los correos institucionales y las justificaciones de los alumnos que envían por WhatsApp o al Classroom. A veces quiero aventarlo y no saber nada de él (del teléfono)

Por último y como señal de cómo las autoridades son vistas como la principal amenaza del uso privado o personal del tiempo, están las ya "famosas evidencias". Se piden "capturas de pantalla" de las clases, las listas de asistencia, las de evaluación, de la asistencia a conferencias, cursos o juntas y un numeroso conjunto de acciones que revelan esta nueva forma de ver la labor docente.

Autonomía relativa vs auto explotación en la administración del tiempo

Paradójicamente, como si esto contradijera algunos de los anteriores significados, los docentes ven un beneficio en esta nueva normalidad y forma de trabajo: una relativa autonomía en el manejo de sus tiempos.

Pues si... hay cosas que las puedo hacer en el momento que yo quiera. La clase no. Esa si tiene horario. También las juntas y cursos y eso. Pero la planificación o la evaluación, la búsqueda de materiales y alguna que otra cosa, pues a la hora que yo quiera.

No es lo mismo la administración del tiempo escolar que el tiempo de la administración escolar dice Vázquez (2007) y esta última forma de ver la administración remite a la autonomía, a la libertad del poco tiempo que se dispone. Puede convertirse en un tiempo libre des alienado. En un tiempo de disfrute o de libertad. Aun a pesar de que la administración escolar cada vez más invade esos momentos, pudiera esto ser un

remanso en la vida intensificada del docente. De cualquier manera, en la mayoría de los testimonios y de los informantes se hace mención acerca de ese incremento notable en la carga del trabajo, de una vigilancia y control casi sin precedentes y de una idea que permea en las sesiones de Consejo Técnico Escolar y que es persistentemente reiterada por los directivos:

... debemos agradecer que tenemos trabajo y un sueldo seguro,
" hay que cuidar a la matrícula pues por ellos (los alumnos) tenemos trabajo

Por este lado aparece el chantaje que apela al desempleo como miedo y al agradecimiento del trabajo; por otra parte se perciben otros justificantes para el trabajo excesivo:

... uno como maestro debe ser ejemplo de responsabilidad y cumplimiento para el alumno... sabemos que la situación no es fácil pero hay que esforzarnos por ellos. Eso nos dicen las autoridades. Y bueno, a fin de cuentas es verdad.

La autoexplotación a la que alude Chul Han (2012) es notoria en directivos y docentes. Hoy en día se apela más a la responsabilidad de la tarea realizada que al premio monetario. Se concibe que el trabajo realizado es no solo relevante sino socialmente imprescindible y por ello, el trabajador se auto somete, se auto oprime y se auto explota más allá de sus fuerzas y de las famosas 8 horas de jornada o en este caso, de las horas contratadas, pues como se vio antes, hay docentes que están triplicando la cantidad de horas que se les pagan y por las que fueron contratados.

Mitos como la calidad educativa, la entrega al trabajo, el ponerse la camiseta, el ser parte del equipo, el trabajo colaborativo y otros más son parte de este entramado toyotista que encuentra un campo fértil en el confinamiento haciendo alusión frecuente a los sufrimientos de los alum-

nos y sus familias (que son empleados como un señuelo de compasión para el docente). El docente, dadas las cualidades vocacionales que tiene, ya sea por adquisición o por adscripción, acepta y acata estas ideas sacrificándose porque es responsable ante el mismo y ante la tarea que desarrolla ante los alumnos.

Reflexiones finales

Ser docente en el contexto de la pandemia ha significado para éstos el empalmar y el invertir a veces de forma excesiva, los tiempos personales en la realización de tareas laborales que integran tanto actividades pedagógicas como administrativas. Asimismo les ha implicado abrir al público (sus estudiantes, otros docentes y las autoridades escolares) sus espacios íntimos, los del hogar, aquellos que eran suyos y que ahora tienen que compartir de manera virtual, pero obligada, con los otros. Hoy en día, la casa, como señala Illouz (2021), "puede experimentarse como algo extremadamente opresivo" (s/p) este espacio que estaba destinado para volver después de la jornada de trabajo, ahora es el lugar donde se desarrollan las actividades laborales. Esto refiere Illouz (2021) afecta emocionalmente no sólo a los docentes, sino también a los alumnos y padres de familia.

Como ya se señalaba en este estudio, nos encontramos ante una nueva cotidianeidad donde las rutinas, hábitos, costumbres y formas "normales" antes de la pandemia, cambiaron o ya no existen, el estrés que se vivía en el trabajo ahora se traslada al hogar, la planificación que formaba parte de las actividades cotidianas del docente, se ha intensificado al tener que organizar actividades pedagógicas para distintos tipos de alumnos con diferentes condiciones, principalmente económicas y/o de aprendizaje, sin embargo, esto que ha representado más trabajo y más inversión de tiempo, poco impacto ha tenido en los aprendizajes de los alumnos.

La optimización de los tiempos ha sido un elemento que sale a relucir en los discursos de los maestros, las clases ya no son "como antes" ahora se invierte poco tiempo para trabajar de manera virtual con los alumnos, pero se incrementa para desarrollar otras actividades como la planificación, la evaluación, la incorporación a cursos de actualización (los cuales suelen ser impuestos) o incluso la recopilación de evidencias que permitan "justificar" que se está trabajando. Lo anterior convierte al tiempo como enajenante en tanto que subordina al docente a los designios externos bajo la consigna de que "hay una misión que cumplir", la idea de vocación se hace presente para enfrentar todas las demandas externas asumiendo una autoexplotación (Chul Han, 2012) y sentido de culpabilidad (Hargreaves, 1992) al no poder cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

Bibliografía

- Berger, L. y Luckman, T. (1999). *La construcción social de la realidad*. Argentina: Amorrortu Editores.
- CEPAL-UNESCO. (2020) *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. Recuperado de: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19>
- Chul Han, B. (2012) *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder editorial.
- De Sousa, S, B. (2020). *La cruel pedagogía del virus*. Buenos Aires: CLACSO.
- Díaz-Barriga, Á., Plá, S., Aguilar, J., Ducoing, P., Barrón, M. C., Alcántara, A.; et al, E. (2020). *Educación y pandemia. Una visión académica*. México: ISSUE-UNAM
- Estevez, A. (2020) El zoomismo y el disciplinamiento para la inmovilidad productiva. Nexos, Recuperado de: <https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=277>

- Fernández, M., Herrera, L., Hernández, D., Nolasco, R., & de la Rosa, R. (06 abril 2020). Lecciones del Covid 19 para el sistema educativo mexicano. Nexos. Blog. Recuperado de: <https://educacion.nexos.com.mx/?p=2228>
- Giroux, H., & Proasi, L. (2020). La pandemia de Covid-19 está exponiendo la plaga del Neoliberalismo. *Praxis educativa*, 24(2), 1-13. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7426999>
- Hargreaves, A. (1992) El tiempo y el espacio en el trabajo del profesor. *Revista de educación*, (298). Recuperado de: <http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0ef143be-af76-4b8e-9854-c8d816a48aa3/re2980200486-pdf.pdf>
- Hoyos, R. (2020) Mitigando el impacto del COVID-19 sobre los aprendizajes. *Notas de política educativa*, (1). Recuperado de: [https://www.rafadehoyos.com/recursos/ensayos/Xaber_NP1_COVID_FINAL%20\(1\).pdf](https://www.rafadehoyos.com/recursos/ensayos/Xaber_NP1_COVID_FINAL%20(1).pdf)
- Illouz, E. (8 abril 2021). Nos hemos dado cuenta de que la intimidación constante y continua no es soportable para la mayoría de las parejas: entrevista con la socióloga Eva Illouz. Recuperado de: <https://www.elnacional.com/bbc-news-mundo/nos-hemos-dado-cuenta-de-que-la-intimidacion-constante-y-continua-no-es-soportable-para-la-mayoria-de-las-parejas-entrevista-con-la-sociologa-eva-illouz-2/>
- Kosik, K. (1976). *Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo)*. México: Grijalbo.
- Lozano, A. I. (2005). *Reprobación y deserción en las escuelas secundarias del Distrito Federal: estado del conocimiento*, México: UNICEF-GDF, mimeo.
- Mejoredu. (2020). Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por covid-19. Recuperado de: <https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/encuesta-sobre-las-experiencias-de-las-comunidades-de-educacion-basica-durante-la-contingencia-por-covid-19-en-el-ciclo-escolar-2019-2020>
- Pérez, A.; Ferrer R.; García, E. (2015). Tiempo escolar y subjetividad. Significaciones sobre la práctica docente en escuelas de tiempo completo. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 20 (65), 507-527. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14035408009>
- PISA-OCDE (2018) Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Resultados 2018. Recuperado de: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf
- Quiroz, E. R. (2000) Las condiciones de posibilidad de aprendizaje en los adolescentes en la educación secundaria. (Tesis de doctorado). Departamento de Investigaciones Educativas-Instituto Politécnico Nacional, México.
- Santos del Real, A. (2002). La educación secundaria: perspectivas de su demanda, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 7 (15), 371-376. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001509>
- SEP. (2020). Acuerdo número 02/03/20. México, SEP. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
- UNESCO (2020). Respuesta del ámbito educativo de la UNESCO al COVID-19. *Notas temáticas del Sector de Educación*. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373401>
- Žižek, S. (2020). *¡Pandemia! El covid-19 sacude al mundo!* Madrid: Nuevos cuadernos Editorial Anagrama.